

УДК 796.015.134

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7416994>*Иванов И.В.**Уральский государственный университет физической культуры
г. Челябинск, Россия*

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможностей применения актуальных педагогических технологий обучения в процессе организации учебных занятий со студентами, занимающимися единоборствами. Анализируются преимущества и ситуации применения различных технологий в практике преподавания, обосновываются перспективы их внедрения. Выявляется, что ключевыми возможностями использования данных технологий обучения являются: развитие быстроты мышления, скорости реакции, формирование коммуникативной компетентности, воспитание, привитие культурных и этических ценностей, передача практического опыта, возможности применения при организации как теоретических занятий, так и тренировок.

Ключевые слова: технология обучения; педагогические технологии; подготовка; воспитание; единоборства

*Ivanov I. V.**Ural State University of Physical Culture
Chelyabinsk, Russia*

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF CURRENT PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF LEARNING WHEN ORGANIZING LEARNING FOR STUDENTS ENGAGED IN MARTIAL ARTS

Abstract. The article is devoted to the consideration of the possibilities of using actual pedagogical teaching technologies in the process of organizing training sessions with students involved in martial arts. The advantages and situations of using various technologies in teaching practice are analyzed, and the prospects for their implementation are substantiated. It is revealed that the key opportunities for using these learning technologies are: the development of quickness of thinking, the speed of reaction, the formation of communicative competence, education, inculcation of cultural and ethical values, the transfer of practical experience, the possibility of using both theoretical classes and training in the organization.

Keywords: teaching technology; pedagogical technologies; training; education; martial arts

В современных условиях развития образования достаточно высокую роль занимает широкий круг вопросов, связанных с анализом перспектив внедрения актуальных педагогических технологий обучения в процесс преподавания различных учебных дисциплин. Педагогические технологии рассматриваются многими авторами исключительно с положительной точки зрения; например, в исследовании М.Б. Балакаевой и её соавторов отмечается, что педагогические технологии обладают не только образовательным, но и

воспитательным потенциалом, позволяют организовывать учебный процесс в векторе решения педагогических задач, предоставляют педагогу сгруппированный инструментарий при взаимодействии с субъектами образования [1]. Тем не менее, касаясь отдельных практик организации учебного процесса, актуальные педагогические технологии требуют реализации ряда адаптационных и прогностических процедур, связанных с анализом возможностей применения в рамках конкретных дисциплин, сочетания данных аспектов с профессиональной направленностью подготавливаемых студентов, а также выявлением способов внедрения данных технологий в реальную практику с целью увеличения эффективности при организации учебных занятий.

Актуальность темы исследования диктуется тем, что в процессе подготовки студентов, занимающихся единоборствами, внедрение педагогических технологий обучения занимает особое значение, связанное с поиском тех элементов инновационно-ориентированного построения учебных занятий, которые обеспечат увеличение результатов обучения, а именно развитие знаний, умений, навыков и формирование компетенций, как результата целостной подготовки. В вопросах построения учебных занятий, актуальные педагогические технологии могут быть применены как при организации теоретической подготовки, так и в практике преподавания профильных дисциплин для студентов, занимающихся единоборствами; однако это требует дополнительного обоснования, представленного в виде рассмотрения возможностей и перспектив внедрения технологий обучения в конкретные образовательные (учебно-воспитательные) ситуации.

Цель исследования – охарактеризовать возможности применения актуальных педагогических технологий обучения при организации учебных занятий для студентов, занимающихся единоборствами и выявить характерные особенности течения данных процессов.

Понятие педагогической технологии на современном этапе не имеет единого утвержденного определения; анализ литературы показывает, что системообразующим фактором, при рассмотрении понятия «педагогическая технология», становится установление сложной системы взаимодействия субъектов образования, предполагающая применение определенных способов, методов, средств и инструментов педагогического взаимодействия, выступающих основой для достижения поставленных целей обучения [1; 3; 5]. Кроме того, различные авторы по-разному определяют состав и классификационные основания для характеристики педагогических технологий обучения. Несмотря на это, в течение последних лет, популярность данного направления образовательной практики растет, что демонстрируют результаты проведенного контент-анализа (рис. 1):

Педагогическая технология

Рис. 1. Динамика публикаций в научных журналах ВАК и РИНЦ с упоминанием понятия «педагогическая технология» по данным с портала elibrary.ru

Рисунок 1 демонстрирует тенденции к увеличению числа научных статей, в содержании которых упоминается понятие «педагогическая технология». При этом, наибольшая частотность употребления данного ключевого слова в научных статьях авторов приходится на 2020 год.

Применение педагогических технологий становится возможным в том числе и при организации спортивных занятий со студентами, занимающимися единоборствами. Это определяет ряд основополагающих факторов:

- возможности в обеспечении оптимизации теоретических аспектов подготовки [2; 4]. Наряду с практической деятельностью и физической активностью, студенты, занимающиеся единоборствами, осуществляют теоретическую подготовку в области практики преподавания, дидактики, воспитания, физиологии, а также профильных дисциплин профессионального цикла, совокупно направленных на становление компетентностей, связанных с специфическими особенностями выбранного профессионального спорта, а также компетентностей в области педагогических наук. В этом контексте, применение актуальных педагогических технологий позволяет переориентировать процесс обучения в векторе самостоятельности (самообразования и самоподготовки), а как следствие, снизить общий уровень теоретической нагрузки обучающихся в стенах учреждения, использовать оптимизированные часы для рассмотрения сложных аспектов отдельных дисциплин, профессиональной подготовки, организации практико-ориентированного взаимодействия с преподавателем и так далее;

- высокий потенциал воспитания. Педагогические технологии могут быть использованы в качестве сопутствующего инструмента построения воспитательных процессов, привития

культуры, развития профессиональной этики и многих других. Так, например, в процессе задействования технологий групповой работы, обучающиеся активно взаимодействуют с другими субъектами образовательного процесса, выстраивают коммуникации, налаживают контакт – это определяет становление коммуникативных аспектов личности. Педагогические технологии в этом контексте носят организаторскую функцию, позволяют установить условия взаимодействия студентов; например, в процессе применения технологии дискуссионного обучения, педагог формирует атмосферу построения конструктивного и аргументированного диалога, нацеленного на обзор определенной проблемы или обмен опытом. В ходе подобного взаимодействия реализуются не только образовательные, но и воспитательно-развивающие функции обучения [1];

– инновационность и эффективность проектирования учебных занятий. Педагогические технологии предполагают установление вариативности в образовательном процессе; в случае их задействования, педагог получает возможность в построении особого конструкта организации учебного процесса, который может использоваться многократно и корректироваться в зависимости от различных групп обучающихся в соответствии с индивидуализированным подходом к обучению. Так, например, в процессе подготовки студентов, занимающихся единоборствами, педагог получает возможности во внедрении в теоретическую подготовку технологий развития критического мышления – это предполагает применение ряда приемов, которые в конечном счете определяют скорость мышления, косвенно влияют на развитие реакции, мобильности, возможность оперативного реагирования на внешние изменения, что сказывается не только на профессиональной направленности студентов (выбранный вид спорта), но и на общей подготовке, приводит к формированию мягких навыков (soft-skills). По мнению А.С. Седовой, О.И. Вагановой и М.П. Прохоровой, технологии развития критического мышления дают педагогу возможность в разрешении широкого ряда образовательных задач при параллельной организации процессов личностного роста, развития умственных способностей, становления индивидуальности, привития способностей аргументировать, что немаловажно сказывается на будущей педагогической деятельности студента, занимающегося единоборствами [3].

В вопросах организации практических учебных занятий (очные занятия, предполагающие физическую подготовку и воспроизводство теории в практику), педагог также может эффективно задействовать ряд инновационного инструментария для обучения, что проявляется посредством применения следующих педагогических технологий:

– тренинговые технологии. В большинстве своем направлены на проведение совместных тренингов, организацию обмена опытом между педагогом и обучающимися, приглашение экспертов в спортивной дисциплины, мастеров спорта и многих других субъектов, которые могут обеспечить построение многостороннего прямого взаимодействия со студентами;

– технологии организации групповой работы. Групповая работа на практических занятиях может быть направлена на: общую физическую подготовку, развитие умений работать в команде, организацию соревновательной деятельности, построение и выполнение

парных упражнений, отработку приемов и многих других. Является одной из наиболее распространенных технологий обучения;

– технологии проблемного обучения. В основе данной технологии лежит глобальная проблема, требующая разрешения и состоящая из множества подпроблем; в качестве таковой может выступить, например, проблема построения активности при сохранении надлежащего уровня нагрузки, при которой студенту необходимо составить и реализовать план спортивных тренировок, эффективно сочетающийся с другими видами деятельности. Однако технология проблемного обучения имеет более теоретизированный характер и в соответствие с этим является лишь инструментом введения в практику обучения, например, за счет выдвижения проблемной ситуации и выражения способов её преодоления;

– игровое обучение. Широко применяется в практике организации учебных занятий, поскольку строится на создании игровых ситуаций, формировании условий реализации каких-либо действий. В основу игрового обучения закладывается игра, служащая конструктом оптимизации образования, воспроизводства каких-либо действий в соответствии с принятой ролевой функцией. Кроме того, игра может быть использована в качестве инструмента проведения соревнований, нацеленных на демонстрацию текущего уровня подготовленности;

– сочетание проблемного и ситуационного обучения. Строится на единении данных технологий в векторе обеспечения разрешения проблемы, заложенной в основу учебного занятия при параллельном проигрывании каких-либо ситуаций со стороны обучающихся. Например, может использоваться в качестве элемента проектирования будущей тренировочной деятельности педагога при преподавании единоборств, связанных с преодолением возникающих в ходе учебного процесса ситуаций, разрешения конфликтов и многих других [5].

Приведенные примеры задействования актуальных педагогических технологий обучения показывают, что в практике преподавания они задают возможности по совершенствованию и развитию образовательного процесса, оптимизации ряда направлений деятельности. При этом, характерной особенностью применения данных технологий обучения в процессе взаимодействия со студентами, занимающимися единоборствами, становится возможность задействования как в ходе теоретической подготовки, так и в процессе воспроизводства теории на практике. Кроме того, данные технологии имеют высокий воспитывающий потенциал, наиболее значимый в условиях подготовки студентов, занимающихся единоборствами, закладывающий этику поведения, коммуникативные аспекты, критическое мышление, творчество и многие другие.

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать ряд выводов:

1. В процессе обучения студентов, занимающихся единоборствами, вопросы применения актуальных педагогических технологий имеют малоизученный характер, что обуславливается относительно низким кругом возможных к разрешению педагогических задач. Тем не менее, педагог должен эффективно внедрять данные технологии и присущий им инструментарий в практику организации учебных занятий, что проявляется посредством как теоретической (проблемное и дискуссионное обучение, технология развития критического мышления и др.)

так и практико-ориентированной подготовки (игровое и ситуативное обучение, тренинги, организация групповой работы).

2. Ключевыми возможностями применения актуальных педагогических технологий при организации учебных занятий со студентами, занимающимися единоборствами, становятся:

- развитие быстроты мышления;
- формирование коммуникативной компетентности;
- реализация воспитательных аспектов;
- оптимизации учебного процесса за счет перевода теоретических аспектов в формат самостоятельного изучения, использование «сэкономленного» времени на изучение более сложных аспектов;
- формирование мягких навыков;
- привитие педагогической культуры, передача опыта и др.

Все это показывает, что для педагога актуализация и рассмотрение вопросов внедрения педагогических технологий обучения в практику преподавания приобретают особую значимость. Перспективы дальнейших исследований связаны с проектированием и разработкой содержания учебных занятий с задействованием актуальных педагогических технологий при организации процесса обучения студентов, занимающихся единоборствами; выявлением ключевых точек увеличения результативности образования, подтверждения приведенных теоретических положений.

Литература

1. Баликаева М.Б., Почивалова Ж.Г., Осипова Т.В. Воспитательный потенциал педагогических технологий в формировании профессиональной мобильности студентов // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2020. №1 (47). С. 112-119.
2. Омаров О.М., Исмаилов Ш.О., Кашкаева Э.А. Компьютерные технологии как фактор повышения качества подготовки студентов физкультурных факультетов // Обучение и воспитание: методики и практика. 2013. №8. С. 228-233.
3. Седова А.С., Ваганова О.И., Прохорова М.П. Возможности технологии развития критического мышления студентов вуза у будущих правоведов // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018. №7 (33). С. 160-164.
4. Табаков С.Е. Методика обучения студентов способам безопасного падения на твердое покрытие в программе курса «самооборона» // Ученые записки университета Лесгафта. 2022. №2 (204). С. 384-387.
5. Шилько В.Г., Шилько Т.А., Гусева Н.Л. Педагогические технологии в физкультурно-спортивной деятельности студентов // Теория и практика физической культуры. 2014. №11. С. 52-53.

© Иванов И.В., 2022